

REVISION

von

**Philip Scheffner und
Merle Kröger (2012)**

Eine Filmanalyse von Seyda Kurt

Masterstudiengang Kulturjournalismus

Universität der Künste, Berlin

September 2019

Seminar: Dokumentarfilm, SS 2019

Lehrende: Prof. Dr. Sabrina Dittus

1. Einleitung

Am 29. Juni 1992 fanden Erntehelfer die Körper zweier Männer in einem Gerstenfeld in Nadrensee, Mecklenburg-Vorpommern, nahe der deutsch-polnischen Grenze. Der eine Mann sei tot gewesen, berichteten sie später, der andere habe noch schwer geröchelt. Sie waren angeschossen worden. Als die Bauern ins Dorf fuhren, um Hilfe zu holen, stand das Feld plötzlich in Flammen. Die toten Männer im Feld hießen Eudache Călderar und Grigore Velcu – Namen, die in den deutschen Medien fast nie Erwähnung finden.

Der Vorfall wurde von lokalen Zeitungen immer wieder als „Jagdunfall“ betitelt – lange, bevor es überhaupt ein rechtmäßiges Gerichtsurteil gab. Erst viele Jahre später rückt er über Mecklenburg-Vorpommern hinaus ins öffentliche Bewusstsein – auch dank des Dokumentarfilms *Revision* des Regisseurs Philip Scheffner und der Produzentin Merle Kröger aus dem Jahre 2012, die dieses Ereignis zum Gegenstand ihrer Erzählung gemacht haben.

Călderar und Velcu waren Roma und Asylsuchende in Deutschland, die versucht hatten, die Grenze zu überschreiten, um ihre Familien in Rumänien zu besuchen. Gegen vier Uhr morgens waren sie von drei Jägern entdeckt worden, zwei von ihnen, der Polizist Heinz K. und Gerhard R., schossen auf sie. K. und R. wurden später vor Gericht frei gesprochen. Sie behaupteten, sie hätten Călderar und Velcu im Morgengrauen mit Wildschweinen verwechselt. Dem widersprechen Zeugenaussagen und die Umstände zur Tatzeit am Tatort, die in *Revision* 110 Minuten lang sorgfältig erforscht und verflochten werden.

Nur fast zwei Monate nach dem Tod von Eudache Călderar und Grigore Velcu wurde die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber_innen in Rostock-Lichtenhagen von Nazis unter Beifall von Umherstehenden angegriffen und in Brand gesteckt. In *Revision* verweben sich diese Ereignisse, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam zu haben scheinen, zu einem dichten narrativen Netz, das sich vor den politischen Entwicklungen Ende der 1980er-Jahre in Deutschland und Europa spannt.

Der Dokumentarfilm von Scheffner und Kröger zeigt, dass sich Geschichte, also die Konstruktion einer kollektiven Vergangenheit und eines kollektiven Gedächtnisses, aus einer Vielzahl von Narrationen bildet – beziehungsweise bilden sollte. Denn *Revision* legt akribisch offen, wie Realitäten marginalisierter Positionen strukturell und

systematisch in die Unsichtbarkeit und ins Verstummen verbannt werden. Die Filmemacher_innen versuchen, dagegen zu steuern. Chronist_innen, Zeug_innen und andere Personen, die unmittelbar oder indirekt mit dem Mord an Eudache Călderar und Grigore Velcu in Verbindung stehen, wie auch deren Hinterbliebene, haben die Möglichkeit, ihre Erzählung an dem Punkt zu beginnen, wo jede Geschichte ihrer Natur nach ihren Lauf nimmt: am Anfang. Schnell stellt sich heraus, dass alle ihren eigenen haben. Für manche beginnt die Geschichte bereits mit der Flucht aus dem bis 1989 diktatorisch regierten und dann in Konflikten und Machtkämpfen verharrenden Rumänien. Für andere beginnt sie ganz einfach mit dem tragischen Tod von Eudache Călderar und Grigore Velcu am 29. Juni 1992. Die Männer arbeiteten in Deutschland, um dort und in Rumänien ihre Familien zu versorgen. Freund_innen und Nachbar_innen der Hinterbliebenen erzählen, wie die Witwen und Kinder nach deren Tod verarmten.

Revision gelingt es durch die stille, dokumentarische Gründlichkeit und die strenge dramaturgische Organisation all diesen Perspektiven Raum zu geben. Mehr noch: Den Sprechenden wird die Revision der eigenen Erinnerungen und deren Wiedergabe erlaubt, indem die Filmemacher_innen ihnen die eigenen Tonaufnahmen vorspielen und kommentieren lassen. Die Zeitzeug_innen werden so zu einem eigenen Urteilsspruch ermächtigt. Dadurch ist der Blick auf die Figuren, etwa auf die Hinterbliebenen der beiden Getöteten, nie voyeuristisch. Die Betroffenen behalten die Kontrolle über ihre Repräsentation. Ihnen und ihren Perspektiven wird die Autor_innenschaft an ihrer Geschichte zugestanden, oder wie es die Filmkuratorin Nicole Wolf zutreffend formuliert:

Der Film muss genau diesen politischen Raum erst schaffen, um nachhaltig eine andere Narration dieses Falles – ebenso wie verwandter Fälle – zu fordern. Er tut dies, indem er das Zuhören explizit zur filmischen und politischen Methode macht. Zuhören wird Raum, Zwischenraum, innerhalb und vor dem Bild. Zuhören wird zu neuem filmischem Ort und politischem Raum, wird Prozess der Konstitution von Zeugenschaft. Zuhören wird zum Anhören der eigenen Aussage, zum gemeinsamen Hören und Kommentieren innerhalb der Familie, zum gemeinsamen Hören zwischen Zeugen, Filmemacher und Zuschauer. Wir, als Zuschauer, hören und sehen beim Zuhören zu. Die

Zeugen konstituieren sich dabei durch ihre eigene Anhörung und nicht durch die des Filmemachers oder des Zuschauers, die ansonsten wie Richter agieren würden.¹

Zur Veranschaulichung der erzählerisch-filmtechnische Methodik dient eine detaillierte Szenenanalyse des ersten Filmkapitels im nächsten Abschnitt meiner Analyse. Diese wird schließlich ergänzt und vervollständigt durch eine Übersicht über die folgenden Filmkapitel und einen Einblick in die dramaturgische Vorgehensweise der Filmemacher_innen.

2. Kapitel eins: Szenenanalyse

Im ersten Kapitel von *Revision* führt Filmemacher Philip Scheffner die Familienangehörigen von Eudache Călderar und Grigore Velcu als Protagonist_innen ein. Die folgende Szenenanalyse konzentriert sich auf die erzählerischen Mittel, die er gleich zu Beginn seines Films einsetzt, um den in der Einleitung beschriebenen Resonanzraum zu schaffen, der den Protagonist_innen die Reflexion und Revision ihrer Erinnerungen ermöglicht.

Szene 1

Standbild: Gerstenfeld am Tag. Im Hintergrund Traktorgeräusche.

Gersten und Maispflanzen in naher Einstellungsgröße

¹ <http://www.realfictionfilme.de/filme/revision/index.php> zuletzt abgerufen am 13.08.2019

Ein Traktor fegt Gersten und Maispflanzen aus dem Bild, die Kamera offenbart einen Blick in den Himmel.

Während weiterhin der blaue Himmel zu sehen ist, sagt eine Stimme aus dem Off: „Nadrensee, Mecklenburg Vorpommern, 29.06.1992. Zwei Erntearbeiter entdecken von ihrem Mähdrescher aus etwas im Getreide liegen. Bei näherem Hinsehen erkennen sie die Körper zweier Menschen. Sie fahren mit dem Mähdrescher Richtung Dort, um Hilfe zu holen. Hinter ihnen steht das Feld in Flammen.“

Szene 2

Einblendung Filmtitel (weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund) bei 00:01:41: „Revision“

Szene 3

Schwarzes Bild. Stimme aus dem Off: „Ich würde so anfangen: Wir waren eine sehr glückliche Familie.“

Einführung der Protagonist_innen in Halbtotale

Die zweite Bildsequenz zeigt drei Personen, die in einem Wohnzimmer sitzen: ein junger Mann und eine Frau auf dem Sofa, daneben ein andere Mann auf einem Stuhl. Ihre Münder bewegen sich nicht. Noch ist nicht zuzuordnen, ob sie die Stimme, die die Zuhörer_innen vernehmen, auch hören. Die Stimmen, die von verschiedenen Menschen kommen, erzählen währenddessen die Geschichte einer Familie und eines bis dahin unbekanntes Mannes. „Nach der Revolution sind wir nach Deutschland

gegangen“, sagt eine Männerstimme. Ein anderer: „Damals war es unmöglich, in Rumänien zu leben.“ Der klingt Ton ab und die Menschen im Bild nicken nachdenklich.

Szene 4

Schwarzes Bild. Überblendung.

Zu sehen sind dieselben Personen wie aus der dritten Szene in derselben Konstellation. „Viel mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagt der junge Mann in Rot, der ganz links auf dem Sofa sitzt. Die Frau sagt, sie könne sich eventuell nicht mehr an alles erinnern. Die Männer raten, die Filmaufnahmen abubrechen, damit jede_r einzeln die Geschichte erzählen könne.

An dieser Stelle wird die Inszenierung der Aufnahmesituation transparent. Die Zuschauer_innen sehen, was ihnen sonst vorenthalten wird: Vor der Kamera sind Menschen, die in der Regel kaum Einfluss auf die Art und Weise ihrer Repräsentation haben, es jedoch versuchen (können). Scheffner öffnet an dieser Stelle bewusst den Blick nach innen: Die Eindrücke der Protagonist_innen fungieren nicht nur als Kommentar zum Inhalt des Films, sondern auch zu den Herausforderungen des Dokumentarfilms, komplexe biografische Zusammenhänge in Bilder zu übersetzen. Der Einwand der Frau, sie könne sich eventuell nicht mehr an alles erinnern, wirft die Frage auf: Wie lässt sich eine Geschichte linear erzählen, wenn manche Erinnerungen aus dem persönlichen und somit auch aus kollektiven Gedächtnis verdrängt wurden?

Szene 5

Schwarzes Bild. Überblendung.

Die Protagonistin aus Szene 3 und 4 im Einzelgespräch naher Einstellung

Wieder ist die Frau aus der vierten Szene zu sehen, im Hintergrund erneut eine Tonaufnahme. Die Stimme lässt sich der Protagonistin zuordnen. „Etwas Schönes aus meinem Leben? Es war ein schönes Leben mit ihm. Natürlich war es schön“, erzählt sie: „Er war ein guter Mann. Er hat gearbeitet und für uns gesorgt.“

Auch wenn die Protagonistin im Bild schweigt, sind es ihre Blicke, die mal nachdenklich mal betrübt, die eigene Erzählung kommentieren und neu verhandeln.

Während die Tonaufnahme noch abgespielt wird, beginnt die Frau im Bild selber zu sprechen und das Gehörte zu kommentieren: „Ich kann mich nicht ausdrücken“, sagt sie.

Die Situation veranschaulicht die Herausforderung für Menschen, deren kulturelle und/oder soziale Herkunft sie auf eine marginalisierte gesellschaftliche Position verweisen, aus ihrer Sprachlosigkeit auszubrechen.

Während das Tonband im Hintergrund weiter abspielt, fährt sie fort: „Es ist etwas Besonderes, dass ich jetzt mit Ihnen über die Tragödie damals reden kann.“ Bis jetzt habe sie nicht gewusst, dass niemand für die Tat ins Gefängnis gekommen sei.

Allmählich können die Zuschauer_innen erkennen, dass es um die Tötung von Eudache Călderar und Grigore Velcu in Nadrensee geht – und dass die befragten Personen Angehörige von einem der beiden toten Männer sind. Zum ersten Mal hört man in dieser Szene auch die Stimmen der Menschen hinter der Kamera. Als die Protagonistin an einer Stellen die Aufnahmen damit kommentiert, sie habe ein „doppeltes Leben“ geführt, hört man eine Stimme – wahrscheinlich die des Filmemachers Philip Scheffner – auf Deutsch fragen: „Was meint sie mit ‚Double Life‘?“ Eine andere Person, offenkundig ein Dolmetscher, fragt auf Rumänisch nach. „Ein doppeltes Leben: als Frau und als Mann. [...] Wissen Sie, was das bedeutet, Kinder allein zu erziehen?“, antwortet die Frau.

Szene 6

Schwarzes Bild. Überblendung.

Die Familie in der Halbtotale

Die Personen aus der zweiten Szene sitzen nun im Innenhof um einen Tisch versammelt. Sie sehen sich Fotos an: Hochzeitsfotos und Familienfotos, die etwa in Gelbensande, bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, aufgenommen wurden. Dort hat die Familie eigenen Angaben nach gelebt. „Das hier ist ein wichtiges Foto. Es wurde im Sportverein gemacht“, sagt einer der Männer und hält ein buntes Polaroid-Foto mit mehreren Personen hoch. Es sei die Geburtstagsfeier der Schwester gewesen.

Einblendung des Familienfotos vom Geburtstag der Schwester

Zu der Rekonstruktion und Revision der Geschichte durch die ausgesprochene Erinnerung kommt die zweite Ebene eines Erinnerungsmediums dazu: das Foto. Auch diese Bilder werden von den Protagonist_innen diskutiert und kommentiert. Das Zeigen der Fotos wird auch zu einer Suche nach Momenten, die im Leben des verstorbenen Ehemanns und Vaters wichtig gewesen sein könnten. Alle Familienmitglieder haben ihr eigenes Bild von ihm – in der Hand und im Gedächtnis.

Szene 7

Eine jüngere Frau, die bislang nicht zu sehen war, sitzt nun in einem anderen Raum auf einem Stuhl, umgeben von Kindern. Sie zeigt ihnen ein Foto, das sehr „besonders“ sei. Sie stellt sich als die besagte Schwester heraus, die in der vorhergehenden Szene auf der Fotografie zu sehen war. „Ich habe das Foto noch nie gesehen“, sagt sie. Wenige Monate später sei er, ihr Vater, gestorben.

Szene 8

Die beiden Männer, die anderen Kinder des Mannes, sitzen wieder auf dem Sofa im Wohnzimmer aus der zweiten Szene. Sie erzählen, wann sie ihren Vater zuletzt gesehen hätten: vor dem Wohnblock in Gelbesande, wo die Familie damals gelebt habe. Der Vater habe erzählt, er fahre nach Rumänien, und würde bald zurückkehren.

Szene 9

Gerstenfeld.

Die Gersten und Maispflanzen werden erneut, wie bereits in der ersten Szene, von einem Mähdrescher bearbeitet. Diesmal ist das Bild jedoch sehr unruhig. Die Kamera gleitet in hoher Geschwindigkeiten an den Pflanzen vorbei.

Das ländliche Idyll aus der ersten Szene ist gewichen, das Geräusch des Mähdreschers wirkt nun bedrohlich.

Szene 10

Standbild: Gerstenfeld in der Sonne.

Gerstenfeld in Totale

Über das Feld fährt ein großer Schatten im Uhrzeigersinn, vermutlich von einem Windrad in der Nähe. Dazu spricht die Stimme des Filmemachers Philip Scheffner aus dem Off: „Der Film beginnt mit dem Ende einer Geschichte. Einer Geschichte mit vielen Anfängen. Für mich beginnt sie mit einer Meldung im Verkehrsfunk. 1992 in Deutschland, zwei Jahre nach der Wiedervereinigung. Wegen Brand an der Autobahn Berlin-Szczecin ist der deutsch-polnische Grenzübergang vorübergehend geschlossen. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von drei Kilometern. Für eine Familie in der Stadt Craiova beginnt die Geschichte schon viel früher. 1989 in Rumänien, kurz nach der Revolution. Für eine andere Familie aus der Stadt Alba Iulia beginnt die Geschichte 1991, in Rumänien mit Fotos aus Deutschland.“

Szene 11

Schwarzes Bild. Ortswechsel. Stimme aus dem Off: „Geht es jetzt los?“

Nach der Überblendung zeigt die zweite Sequenz das Foto eines Mannes. „Hier ist er noch am Leben, in Deutschland“, kommentiert eine Frauenstimme. Die dritte Sequenz zeigt die Sprechende, wie sie das besagte Foto hochhält. Neben ihr sitzt eine jüngere

Frau. Das Foto sei vom November 1991. Links von der Frau sitzt ein junger Mann, der ebenfalls unterschiedliche Fotos hochhält.

Weitere Protagonist_innen werden in der Nahen eingeführt

Auch hier versucht eine Familie, die Geschichte eines Toten zu rekonstruieren, mit den Mitteln der Erinnerung, die ihr übrig geblieben sind.

Szene 12

Schwarzes Bild. Überblendung.

Er hat bei einer Fabrik
für Fensterrahmen gearbeitet.

Die halbnaher Kameraeinstellung offenbart den Blick auf weitere Personen im Raum

Die Personen aus der vorherigen Szene sitzen da und hören offensichtlich einer Tonaufnahme zu. Eine Frauenstimme spricht: „Er war ungefähr elf Monate in Deutschland.“ Der Mann sei nach einem Urlaub zurück nach Deutschland gegangen. Da habe sie ein Anruf erreicht, dass er gestorben sei. Sie habe nicht erfahren, wie. Die ältere Frau im Bild nickt während der Aufnahmen und sagt: „Nicht schlecht, oder?“ Ein Mann links von ihr wirft ein: „Die Aufnahme wäre besser, wenn wir uns an mehr erinnern könnten.“

Szene 13

Alle anwesenden Mitglieder der Familie nun in der Halbtotale

Die Familie wird nun von den Filmemacher_innen hinter der Kamera befragt, die jedoch nicht zu sehen sind. Sie fragen die ältere Frau nach Details ihrer Erinnerungen. Welche Tasche habe ihr Mann bei der Abreise getragen? Sie antwortet, sie erinnere sich sehr genau: Er habe darin Kleidung und eine goldene Uhr gehabt. „Für diese Uhr hatte er hart gearbeitet“, sagt sie. „Jetzt haben sie uns nachdenklich gemacht“, wirft einer der jungen Männer ein. Der andere: „Was wird mit diesem Film passieren?“ Eine Stimme aus dem Hintergrund, wahrscheinlich die des Regisseurs Philip Scheffner, entgegnet, er hätte noch eine Frage: Was die Familie gehört habe, was dem Mann passiert sei? „Dass er erschossen wurde“, antworten der junge Mann und die ältere Frau. „Von wem und wie, wussten wir nicht.“ Der Mann links wirft ein: „Wir bekamen einen Anruf, er sei in den Kopf geschossen worden.“ Das Kamerabild wird schwarz. Die Zuschauer_innen hören noch einen der Männer sagen: „Darum sind wir schockiert, dass jemand nach 20 Jahren kommt und einen Film drehen möchte.“

Szene 14

Filmemacher Philip Scheffner und Dolmetscherin in einer nahen Kameraeinstellung

Die Zuschauer_innen sehen vermutlich denselben Raum, doch nun aus einer anderen Perspektive: Im Bild sind zwei bislang unbekannte Personen zu sehen, die kurze Zeit später als die Filmemacher_innen erkennbar sind: Regisseur Philip Scheffner und neben ihm eine Frau, die übersetzt. „Wer hat ihn zurückgeschickt zum Flughafen Bukarest-Otopeni?“, hören die Zuschauer_innen die Stimme der älteren Frau aus der vorherigen Szene fragen, die nun nicht mehr im Bild ist. „Wer hat ihn auf dem Feld gefunden?“, fragt einer der Männer aus dem Hintergrund: „Wo genau wurde er eigentlich gefunden?“

In dieser Szene vollzieht sich eine Umkehrung der Machtkonstellationen im Film. Jene, die zuvor in einer passiven Situation gleichsam als Objekte des Verhörs nur reagieren konnten, werden nun zu fragenden und eingreifenden Subjekten. Die Fragen der Familie gleichen einer Anklage: an die juristische Praxis sowie an die gesellschaftliche und mediale Aufarbeitung der Tötung von Eudache Călderar und Grigore Velcu, die in den folgenden Kapiteln des Films in den Vordergrund rücken.

Szene 15

Einblendung Filmtitel bei 00:16:33: „Revision“

3. Kapitelübersicht und Schluss – der Dokumentarfilm als Revision

Die Zuschauer_innen begleiten die Filmemacher_innen in den ersten beiden Kapiteln von *Revision* bei einer Spurensuche in Rumänien. Das Kernstück dieser Kapitel bilden die Interviews mit den Angehörigen von Eudache Călderar und Grigore Velcu. Da der vorhergehende Abschnitt meiner Analyse diese filmische Einführung umfassender untersucht hat, möchte ich mit dem dritten Kapitel fortfahren.

Dieses beginnt mit einem Treffen der Filmemacher_innen auf dem Gerstenfeld, auf dem Călderar und Velcu getötet wurden. Anwesend sind die Kommissare, die in dem Fall ermittelten, der Bürgermeister von Nadrensee und die Erntehelfer, die am Morgen des 1. Juli 1992 auf ihrem Mähdrescher die zwei Toten auffanden. Letztere erzählen, einer der angeschossenen Männer im Feld habe noch geröchelt. Doch als die Bauern ins Dorf gefahren seien, um Hilfe zu holen, habe das Feld schon in Flammen gestanden. Die Körper im Feld verbrannten. Auch den Erntehelfern und den Kommissaren spielt Filmemacher Philip Scheffner immer wieder entscheidende Teile ihrer Interviews vor, wie etwa, dass die Spurensuche nach Beweisstücken nach dem Brand nicht mehr möglich gewesen sei. Unter den Anwesenden kommt es zu

Uneinigkeiten über den Verlauf der Geschichte, etwa über die Entstehung des Brands und darüber, wie die Erntehelfer von den Kommissaren befragt wurden.

Immer wieder rundet Scheffner einzelne Szenen seines Films mit Daten und Statistiken ab. Außerdem gibt er Einblicke in die mediale Aufbereitung der Tötung von Călderar und Velcu. Im Laufe des Films fungieren diese Nachrichten und Meldungen, obwohl nüchtern vorgetragen, als kritischer Kommentar an der medialen Praxis. Sie entwerfen ein Bild der diskursiven Verknüpfungen, die die Tötung in der Öffentlichkeit unhinterfragt als einen Unfall konstruierten. So endet das dritte Kapitel mit dem Hinweis auf die Statistik einer NGO: Zwischen den Jahren 1988 und August 2009 sei in der deutschen Presse über mindestens 14.687 Personen berichtet worden, die entlang der europäischen Grenzen gestorben seien. Bereits am 1. Juli 1992 habe die Deutsche Presseagentur über die zwei Toten von Nadrensee gemeldet, sie seien vermutlich durch einen Jagdunfall getötet worden.

Das vierte Kapitel beginnt, indem die Stimme des Filmemachers aus dem Off erzählt, wie drei Jäger an einem Morgen auf die Pirsch gegangen seien. Einer davon sei ein ehemaliger Polizist gewesen. Am 29. Juni zwischen drei und vier Uhr morgens seien sie an dem Gerstenfeld vorbeigefahren und hätten mit ihren Ferngläsern Richtung Osten geschaut. Zwei Wochen später hätte ein Lokalblatt berichtet, zwei Jägern sei eine Verwechslung passiert. Sie hätten „zwei illegale Einwanderer“ für Wildschweine gehalten.

Da, wo Călderar und Velcu getötet wurden, stellt Scheffner anschließend zwei Pfähle auf und versucht 72 Meter entfernt von dem Ort, wo die Jäger die Schüsse losließen, deren Sicht durch das Fensterglas auf die Toten zu rekonstruieren. Er stellt fest, dass die Jäger eine klare Sicht gehabt und bei den herrschenden Lichtverhältnissen die Objekte im Feld als Menschen erkannt haben müssen.

Es folgt ein Interview mit dem Kriminalhauptkommissar Uwe Brandt. Auch diesem spielt Scheffner das zuvor aufgenommene Gespräch vor. Darin erzählt Brandt, für dieses Gebiet sei der Jagdwächter Heinz K. zuständig gewesen. Nachdem dieser gemeinsam mit den Gastjägern zwei Männer im Getreidefeld mit Wildschweinen verwechselt und erschossen habe, seien die drei Jäger vom Tatort geflüchtet.

In einem Interview erzählt anschließend Norma Pahl, Fachdienstleiterin öffentliche Ordnung und Sicherheit, im Ort habe es damals jede Nacht Grenzübertritte gegeben.

Einige Jäger hätten das mitbekommen und entschieden, aufgrund dieser besonderen „Flüchtlingssituation“ nicht mehr dort jagen zu gehen. Auch hätte man damals damit rechnen müssen, dass Beamte des Bundesgrenzschutzes durch die Felder kriechen.

Die Filmmacher_innen sprechen auch mit Ferdinand Wehhage, Rechtsanwalt in Oldenburg, der den tatverdächtigen Jagdwächter Heinz Katzow vor Gericht vertreten hatte. Er spreche im Namen seines Mandanten, der aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht selber mit dem Filmteam sprechen könne, so Wehhage. Es sei Katzow bekannt gewesen, dass in dieser Zeit Grenzgänger über das Jagdfeld gegangen seien. Er hätte auch mehrmals den Grenzschutz informiert.

Die Berichte beginnen der offiziellen Erzählung der deutschen Behörden zu widersprechen. Erst zwei Jahre nach dem Tod von Călderar und Velcu hatte die Staatsanwaltschaft Stralsund Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Das Landgericht hatte Anklage zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft wandte sich an das Oberlandesgericht in Rostock.

Der Film kehrt immer wieder zu den Familien zurück. Er lässt sie ihre eigene Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen. Manchmal bleiben die Angehörigen still. Die Sprachlosigkeit der Familien erzählt eine eigene Geschichte.

Die Filmmacher_innen interviewen einen Journalisten in Deutschland und einen Chronisten in Rumänien, die versuchten, die Puzzleteile zum Tod der Männer selbst zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Doch gerade *Revision* zeigt, dass der Versuch einer statischen Geschichtserzählung vergeblich ist. Die Mosaikteile bleiben stets in Bewegung, scheinen oft nicht zusammen zu passen oder Lücken zu hinterlassen. Somit wird der Film selbst auch immer wieder zu einer Revision und Bestandsaufnahme des Dokumentationsprozesses. „Ich habe die Geschichte nie zu Ende erzählt“, berichtet ein Mann, der mit den zwei Getöteten in der besagte Nacht die Grenze überquerte und dabei war, als die Schüsse fielen: „Und solange ich lebe, werde ich sie nicht zu Ende erzählen.“

Die Geschichte der toten Männer endet nicht mit ihrem Tod – und markiert keinen Einzelfall. *Revision* legt die Biografien offen, denen selten Gültigkeit zugesprochen wird in einem Narrativ, das die Europäische Vereinigung als Erfolgsstory und Friedensprojekt konstruiert, und in dem struktureller, institutionalisierter Rassismus

keinen Platz findet. Der Film erzählt von den Pogromen und Angriffen der Neonazis auf Asyl-Aufnahmestellen in Rostock-Lichtenhagen zwischen dem 22. und 25. August 1992, was dazu führte, dass ein Monat später Deutschland unter der Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU/CSU) und Rumänien ein Rücknahmeabkommen unterzeichneten. Letztlich schaffte ein Jahr später der Bundestag das individuelle Recht auf Asyl faktisch ab.

Unter den Rom_nja, die in Rostock-Lichtenhagen um ihr Leben fürchten mussten, so wird es in *Revision* erzählt, waren auch Freund_innen der Getöteten aus Nadrensee. Der Pastor des Friedhofs, auf dem einer von ihnen beerdigt wurde, berichtet, dass das Grab immer wieder verwüstet wurde. Die filmische Suche nach den Erinnerungen an das Leben der Männer wird zu einer Suche nach dem geeigneten Erinnern und Gedenken an diese Toten, sowie an andere Opfer von Rassismus und Antiziganismus.

„Heute wären die beiden Toten Bürger der europäischen Union“, kommentiert Scheffner aus dem Off, während die Kamera die Kinder von Eudache Călderar in der filmischen Gegenwart dabei begleitet, wie sie legal und gefahrenlos die rumänische Grenze überqueren, um in anderen europäischen Ländern Arbeit zu suchen.

Im September 1996, vier Jahre nach den Schüssen in Nadrensee, wurde am Amtsgericht Pasewalk gegen Heinz K. und Gerhard R. ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet und aufgrund fehlender Gutachten auf unbestimmte Zeit vertagt. Drei Jahre später lag ein neues Gutachten vor. 1999, sieben Jahre nach den Schüssen, begann der zweite Verhandlungstag. Heinz K. und Gerhard R. wurden freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Berufung ein. Drei Jahre später fand eine erneute Verhandlung am Landgericht Neubrandenburg statt. Für das Urteil vom 24. Januar 2002 wurde die Berufung als unbegründet verworfen.

Die Familien wurden, wie die Filmemacher_innen herausfinden, nie über den Prozess informiert. Auch Heinz K. habe die Familien nie kontaktiert. Er hatte lediglich seine Haftpflichtversicherung informiert (jeder Jäger hat eine: für Personen- und Sachschäden), wie Rechtsanwalt Ferdinand Wehage bestätigt. Diese habe die Familie jedoch nie in Anspruch nehmen können, weil sie nicht informiert wurden. Die Ansprüche würden nach drei Jahren, ab dem Tage des Todes, verjähren.

Immer wieder kehrt *Revision* zurück an den Zeitpunkt und an den Ort des Mordes. Immer wieder stellt sich die Stimme von Philip Scheffner aus dem Off die Frage, wo

der filmische Erzählung, die Revision, beginnen sollte. Der Film befreit sich auf diese Weise von dem Zwang einer linearen Geschichtserzählung. So erlaubt er sich Zwischenfragen, Zweifel und schlussendlich eine Revision der Mittel seines eigenen Mediums.

Im letzten Kapitel sehen die Zuschauer_innen, wie die Familien erneut – wie bereits in den ersten Szenen – Fotos betrachten. Doch sind es diesmal nicht die alten Bilder aus Lebzeiten der Väter und Ehemänner, sondern Film-Stills und Fotografien, die während der Dreharbeiten entstanden. Erneut reflektiert das Medium Film in diesen Szenen seine eigene Rolle in dem Schaffensprozess von Erinnerung sowie sein produktives Eingreifen in die Konstruktion von Wirklichkeit, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Schatten der Windräder, die über das Gerstenfeld, dem Tatort, streichen, sind ein immer wieder kehrendes visuelles Motiv in *Revision*. Die Schatten bewegen sich im Uhrzeigersinn und markieren gleichsam die Zeit, die schon vergangen ist. Ohne Zeit existiert keine Geschichte, die immer im Werden ist. „Die Zeit vergeht und wir denken darüber nach, wie wir gelebt haben. Wir mögen nicht viel über dieses Thema reden, weil wir keine schönen Erinnerungen haben. Wenn man wenigstens eine bleibende Erinnerung an ihn hätte. [...] Aber wir haben keine Erinnerungen. Wir haben Fotos“, sagt die Tochter von Eudache Călderar. Der Film endet mit einer Aufnahme, wie sie über einen großen Friedhof läuft, wo so viele Erinnerungen vergraben liegen, die in Vergessenheit zu geraten drohen – wie auch die Geschichten von Grigore Velcu und Eudache Călderar.